

Öğr. Gör. Dr. Samira Mardenli

<https://orcid.org/0009-0008-1599-3822>

Bursa Uludağ Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Bursa / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/03tg3eb07>

المعاني البيانية للحمل على اللفظ والحمل على المعنى في القرآن الكريم: سورة الأنعام أنموذجاً

Kur'an-ı Kerim'de Lafza ve Manaya Göre Hamlin Belagat Anlamları: En'am Suresi Örneği

The Rhetorical Meanings of the Load on Syntactics and Semantics in the Qur'an: Surat al-Anam as A Model

ÖZET

Bu araştırma, Kur'an metnindeki bazı kelime ve ifadelerin anlaşılmasında okuyucunun karşılaştığı önemli bir sorunu, yani kelimenin lafız ve mana yönünden uyumsuzluğunu ele almayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışma, Allah Teala'nın kitabındaki "lafza göre haml ve manaya göre haml" konusundaki eşsiz belagat sırlarını ortaya koymak ve okuyucunun bazı ayetlere karşı duyabileceği kafa karışıklığını gidermek için hazırlanmıştır. Araştırmacı, bu konu için En'am Suresi'ni örneklem olarak seçmiştir. Çalışmada; tekil-çoğul, eril-dişil, ism-i mevsul, istifham, niyet edilen manaya göre haml, konuma göre haml ve zıttına göre haml konuları ele alınmıştır. En'am Suresi'ndeki hedef ayetlerin ve alimlerin görüşlerinin toplanıp analiz edilmesi ve sonuçların sunulması için betimsel ve analitik yöntem kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, Kur'an-ı Kerim'in dilinin yüceliği ve onun apaçık bir Arapça ile indirilmiş bir kitap olduğu gerçeğine ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lafza Göre Haml, Manaya Göre Haml, Kur'an-ı Kerim, En'am Suresi.

ABSTRACT

This research aimed to address an important problem facing the reader in understanding certain Quranic words and phrases, namely the lack of consistency between the syntactics and semantics of the word. Therefore, this research intended to highlight some of the creative rhetorical secrets in the Book of Allah Almighty in terms of "the load on syntactics and the load on semantics", and to remove the confusion that the reader may have regarding some verses. The researcher chose Surat al-Anam as a model for this topic. This research dealt with the topic of the load on syntactics and the load on semantics, in terms of: singular and plural, masculine and feminine, determiners, question, intended perspective, position conception, and the load on antithesis. The analytical descriptive approach was used to collect and analyze the targeted verses in Surat al-Anam, the opinions of scholars, and presenting the results. The study found that the language of the Holy Koran is superior and the Holy Quran is a book with a distinct Arabic tongue.

Keywords: Depending on Syntactics, Depending on Semantics, Holy Quran, Surat al-Anam.

المخلص

هدف هذا البحث إلى تناول مشكلة مهمة تواجه القارئ في فهم بعض الكلمات والعبارات في النص القرآني تتمثل في عدم التلاؤم بين الكلمة من ناحية اللفظ والمعنى. لذلك جاء هذا البحث لإبراز بعض الأسرار البلاغية البديعة في كتاب الله تعالى من ناحية "الحمل على اللفظ والحمل على المعنى"، وإزالة اللبس الذي قد ينتاب القارئ تجاه بعض الآيات، واختارت الباحثة سورة الأنعام كنموذج لهذا الموضوع. وقد تناول هذا البحث موضوع الحمل على اللفظ والحمل على المعنى من ناحية المفرد والجمع، المذكر والمؤنث، الاسم الموصول، الاستفهام، الحمل على المعنى المنوي، الحمل على الموضوع، والحمل على النقيض. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لجمع وتحليل الآيات المستهدفة في سورة الأنعام، وآراء العلماء، وعرض النتائج. وقد توصلت الدراسة إلى سمو لغة القرآن الكريم، وأنه كتاب بلسان عربي مبين.

الكلمات المفتاحية: الحمل على اللفظ، الحمل على المعنى، القرآن الكريم، سورة الأنعام.

مقدمة:

القرآن الكريم زاخر بالعلوم الإنسانية وخاصة علوم اللغة العربية، إذ صار محط أنظار الدراسات اللغوية والنحوية، بغرض البحث والتفتيش والنظر فيه والاعتراض من أساليبه البديعة. ومن هذه الأساليب التي لاقت نقاشاً كبيراً بين علماء اللغة والنحو والتفسير موضوع "الحمل على اللفظ والحمل على المعنى". ذلك لأن الوظيفة الجوهرية لأي لغة هي نقل المعاني والأفكار بين الأفراد. وعليه شغلت العلاقة بين الألفاظ والمعاني بال كثير من العلماء قديماً وحديثاً، واجتهدوا في بيان مدى أهمية اللفظ والمعنى.

وانخرط العلماء في حوارات وسجلات بين حمل الكلمة على لفظها وعلى المعنى المقصود في نفس المتكلم. فمثلاً كلمة "عزيز" تعني صاحب الشدة والقوة والغلبة والقهر (ابن فارس، 1979: 38/4)، وهذا حمل على اللفظ. بيد أن هذه الكلمة قد تأتي بمعنى صاحب المذلة والضعف لتصف شخصاً ذليلاً مقهوراً خاصة بعد عزّ وجبروت، وهذا الحمل هو حمل على النقيض (الزبيدي، 1997: 5):

(ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ آخِمْ ۗ ٤٨ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ) (الدخان: 48-49)

فلا يمكن الاحتكام هنا إلى اللفظ والهرولة إلى المعجم، وإنما الحكم هنا للحمل على المعنى الذي يحدده سياق ومقام الخطاب ومقصود المتكلم. وقد وظّف القرآن الكريم كلا الأسلوبين: الحمل على اللفظ، والحمل على المعنى، فأدهش أهل البلاغة وعلماء اللغة. وأول من تكلم بالتفصيل في الحمل على المعنى هو ابن جني حيث أفرد فصلاً بأنواع الحمل على المعنى (ابن جني، 2006: 411/2). وللحمل على المعنى مظاهر متنوعة أهمها: حمل المؤنث على المؤنث والعكس، والمفرد على الجمع والعكس، والتضمين.

يتبين من هذا أن الحمل على اللفظ وعلى المعنى ظاهرة في اللغة العربية والقرآن الكريم، بيد أن الحمل على اللفظ هو الغالب في كتاب الله تعالى. لذلك إذا اجتمع النوعان في كلمة أو عبارة واحدة، بُدئ بالحمل على اللفظ ثم على المعنى (عضيمة، 1965: 287/3). وقد أشار ابن رشيق إلى أهمية التلاحم بين اللفظ والمعنى بقوله: "اللفظ جسم وروحه المعنى، وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم" (ابن رشيق القيرواني، 1955: 47). ومن ثم يعد الفصل بين اللفظ ودلالته ضرباً من المستحيل، فلا تمييز بين الجمل المؤلف ووظيفة الصيغ المتضمنة في تلك الجمل (ماييه، 1969: 446).

بالتالي لم يعد كافيًا الهرولة للمعجم لفهم كلمة من الكلمات، بل لابد من بحثها في إطار "المسرح اللغوي"، وهو البيئة اللغوية للمتكلم، وملاحمه وهو يتكلم، ونبرة صوته، وطريقته في ترتيب كلماته، وسياق الخطاب ومقامه، بغرض الكشف عن المعاني الدلالية والبيانية للمفردات والعبارات (أبو عودة، 1985: 73). لهذا جاء البحث الحالي لبيان قضية الحمل على اللفظ والحمل على المعنى، ووقع الاختيار على سورة الأنعام لما تتضمنه من صور متنوعة لهذين النوعين من الحمل.

مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة هذه الدراسة في الكشف عن بعض الأسرار البلاغية في سورة الأنعام، تلك الأسرار المتعلقة بموضوع الحمل على اللفظ والحمل على المعنى، وإزالة اللبس والغموض لدى بعض القراء تجاه بعض آيات سورة الأنعام، ومن ثم إبراز الأداء البلاغي البديع لكتاب الله عز وجل.

أسئلة الدراسة:

تتمثل مشكلة هذه الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:

ما هي المعاني البيانية للحمل على اللفظ والحمل على المعنى في سورة الأنعام؟
وتتفرع عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:

1- ما هي المعاني البيانية للحمل على اللفظ في سورة الأنعام؟

2- ما هي المعاني البيانية للحمل على المعنى في سورة الأنعام؟

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية هذه الدراسة في الآتي:

1- الكشف عن اشتمال سورة الأنعام على مفردات وعبارات يمكن حملها على اللفظ.

2- بيان المفردات والعبارات في سورة الأنعام التي لا بد من حملها على المعنى، وإزالة اللبس والإشكال الذي قد ينتاب بعض القارئ.

3- كشف اللثام عن بعض الأسرار البلاغية في سورة الأنعام، في بعض المفردات والعبارات المخالفة في الظاهر لقواعد اللغة.

أهداف الدراسة:

تتمثل أهداف هذه الدراسة في الآتي:

1- إعانة قراء القرآن الكريم على تدبر كتاب الله تدبراً صحيحاً.

2- تعريف القارئ ببعض الإشكالات اللغوية في بعض آيات سورة الأنعام.

3- تعريف قارئ القرآن الكريم بمزيد من أسرار سورة الأنعام البلاغية.

الإجراءات المنهجية للدراسة:

(أ) نوع ومنهج الدراسة: استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد وسائل التعليل والتحليل والتفسير.

(ب) إجراءات الدراسة: سارت الدراسة الحالية وفق الإجراءات الآتية:

• استقراء البحوث والدراسات التي تناولت الحمل على اللفظ والحمل على المعنى.

• الاستفادة من الأدبيات التي تناولت الحمل على اللفظ والحمل على المعنى في إعداد الإطار النظري للدراسة.

• تحليل بعض آيات سورة الأنعام على ضوء الحمل على اللفظ والحمل على المعنى.

• تقديم التوصيات والمقترحات بناءً على نتائج الدراسة.

الإطار النظري

تناول الإطار النظري لهذه الدراسة موضوع الحمل على اللفظ والحمل على المعنى في آيات سورة الأنعام من ناحية المفرد والجمع، المذكر والمؤنث، الاسم الموصول، الاستفهام، الحمل على المعنى المؤنث، الحمل على الموضوع، والحمل على النقيض.

المفرد والجمع:

وردت كلمة "قرن" في سورة الأنعام، وهي كلمة مفرد لفظاً، تحمل الجمع معنئاً، لأن القموص منها مجموع الأفراد الذين عاشوا في ذلك الزمن:

(لَمَّ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ) (الأنعام: 6)

وصفت هذه الآية كلمة "قرن" بأخرين حملاً على معنى قرن، والحمل على المعنى هنا أفصح، لأن العبارة فاصلة، أي رأس آية (أثير الدين الأندلسي، 1420هـ: 440/4). ذلك لأن الآية التي قبلها انتهت بكلمة "يَسْتَهْزِئُونَ"، والتي بعدها ختمت بكلمة "مُبين"، فكان من الضروري الحمل على المعنى في هذه الفاصلة القرآنية. وقد وردت في القرآن الكريم كلمة مماثلة هي كلمة "حزب"، وهي كلمة مفردة من ناحية اللفظ، وجمع من ناحية المعنى لأن الحزب يضم أفراداً ينتسبون إليه:

(فَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) (المؤمنون: 53)

لأنها فاصلة قرآنية، حيث كانت الفاصلة التي قبلها هي "فَأَنْقُضُوا"، والتي بعدها "جبن"، فصار من الأهمية بمكان مراعاة الحمل على المعنى للحفاظ على التناغم الصوتي في الآيات. ومن ثم قد يستعمل القرآن الكريم المفرد حملاً على اللفظ ثم ينتقل إلى الجمع حملاً على المعنى:

(وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ) (الأنعام: 9)

وللبسنا على الملائكة من اللباس ما يلبسه الناس، لتكون الملائكة على صورة البشر بنفس لباس البشر (الموردي، 2008: 96/2). وقد بدأت الآية بالحمل على اللفظ "جعله، ملكاً، رجلاً" ثم انتقلت إلى الحمل على المعنى "عليهم"، أي على الملائكة. وترى الباحثة أن في هذا فائدتين: الأولى: أن هذا ينطبق على أي ملك يرسله الله للذين كفروا، لذلك استعمل الجمع. والثانية: أن هذا مناسب للفاصلة القرآنية، إذ أن الآية التي قبلها والآية التي بعدها انتهت بالترتيب الآتي: "يُنظَرُونَ، يَسْتَهْزِئُونَ". ومن هنا نرى ضرورة مراعاة الفاصلة القرآنية في الحمل على المعنى:

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ٢١ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٢٢ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ) (الأنعام: 21-22)

فبدأت الآية بالحمل على اللفظ "افتري، كذب" ثم ختمت بالحمل على المعنى "الظالمون". وفي هذا سيراً على نسق الفاصلة القرآنية، وارتباطاً بأفكار الآية التي بعدها، حيث إن الذين لم يؤمنوا بالله وآياته كثر، فهم يكذبون بآيات الله في الدنيا، كما يكذبون بآيات الله تعالى يوم يحشرهم في الآخرة. فهذا مغطوف على مخدوف كأنه قيل لا يفلح الظالمون أبداً ويوم نحشرهم (الرازي، 1420هـ: 501/12). وهذا تهديد لأهل الكفر والشرك، وهو أسلوب أفصح وأبلغ من استعمال المفرد. وهذا يماثل قول الله تعالى:

(وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ).

فبدأت الآية بالحمل على اللفظ ليشغل كل مؤمن بحاله، وأن من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ثم عرجت الآية إلى الحمل على المعنى باستعمال الجمع لإشعار المؤمن بالانس والإخوة في الجنة، وكذلك مراعاة الفاصلة القرآنية. وهذه ظاهرة لغوية عند العرب حيث يراعون القافية ونهاية الجمل لتحقيق التناغم الصوتي مع أداء نفس المعنى، وهاك أمثلة من سورة الأنعام تشير إلى هذه الظاهرة:

(وَدَرَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا فِيهِمْ آيَاتٍ وَعَزَّوْا وَغَرَّتْنَاهُمْ السُّجُودَ الدُّنْيَا وَذَكَرَ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعَدَّلَ كُلُّ عَدَلٍ لَا يُوَخِّدُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) (الأنعام: 70)

(فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ) (الأنعام: 76)

(وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الأنعام: 108)

(قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) (الأنعام: 135)

ومن الآيات التي بدأت بالحمل على اللفظ ثم اتبعته بالحمل على المعنى في سورة الأنعام:

(وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةً ظَاهِرَةً لَّآ يَأْمُرُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأُولِينَ) (الأنعام: 25)

"من يستمع" حمل على اللفظ، والكلمات: "قلوبهم، يفقهوه، آذانهم، يروا، لا يؤمنوا، جاءوك، يجادلونك" حمل على المعنى. وعند تأمل هذه الأمثلة في القرآن الكريم يظهر أن الحمل على اللفظ كثير، وأن الحمل على المعنى قليل، ولا يصح القول أن الحمل على المعنى من بداية الجملة ضعيف (الرضي، 1978: 57-58/3)، كيف يكون ضعيفاً وقد استعمله القرآن الكريم:

(وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ) (يونس: 42)

وترى الباحثة أن القرآن الكريم استعمل فعل الجمع "يستمعون" للدلالة على الكثرة العامة، واستعمل "يستمع" للدلالة على العدد القليل، لذلك أشار في (الأنعام: 25) أنهم كانوا يأتون النبي r يجادلونه استكباراً وتعنتاً، وفي (محمد: 16) أنهم جاءوا إلى النبي وخرجوا كما هم بكفرهم فكانوا جماعة محدودة.

إن "من" كلفظ ليس له معنى محدد لأنه من الوضعيات المشتركة التي تحافظ على شكل واحد في التذكير والتأنيث، والمفرد والجمع، والرفع والنصب (طحان، 1972: 31). وعليه يتم توظيف "من" بطريقة بليغة تدعم السياق لامتلاكها معان كثيرة. وتُحمل "من" على المعنى، أي على معنى غيرها مما يشبهها، وتُحمل على اللفظ، أي على معناها هي نفسها الذي يخالف لفظها. ومن يتأمل أي القرآن الحكيم يجد أن استعمال "من / ما" إذا غني به المفرد كان الحمل على اللفظ، وإلا كان الحمل على المعنى (الرضي، 1978: 56/3).

كما يستعمل القرآن الكريم المفرد ليشير به إلى الجمع الذي يتضمن أنواعاً شتى، كقوله تعالى:

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظَرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ آيَاتِنَا ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ) (الأنعام: 46)
بدأت الآية بعدة أمور مجتمعة: "سمعكم، أبصاركم، ختم على قلوبكم"، واستعمل معها القرآن الكريم الضمير المفرد "به"، حملاً على المعنى. ويرى الطبري أن العرب تستعمل أسلوب المفرد في مثل هذه الأمور، حيث يصبح المعنى: فمن غير الله يستطيع أن يرد عليكم ما نزع منكم من السمع والأبصار والأفئدة، فتكون الهاء في "به" موحدة لتوحيد "ما" (الطبري، 2000م: 11/367).

كما يستعمل القرآن الكريم الحمل على اللفظ، فيستعمل المفرد مع فعل يقع لكل فرد من البشر مثلاً، ليكونوا في النهاية جمعاً مشتركين فيما وقع لهم:

(وَهُوَ أَفَاهُ فَوْقَ عِبَادَةٍ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّقْتَهُ رُسُلُنَا لَهُمْ لَا يَفْرَطُونَ ٦١ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ إِلَّا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ) (الأنعام: 62)

ويرى ابن عاشور أن الضمير في قوله: رُدُّوا عَائِدٌ إِلَى أَحَدٍ بِاعْتِبَارِ تَكْبِيرِهِ الصَّادِقِ بِكُلِّ أَحَدٍ، أَيُّ ثُمَّ يُرَدُّ الْمُتَوَفِّونَ إِلَى اللَّهِ. وَالْمُرَادُ رُجُوعُ النَّاسِ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ يَوْمَ الدِّينِ، مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ أَوْ وُلُوجِ النَّارِ (ابن عاشور، 1984: 7/279). وكما استعمال القرآن الكريم الحمل على اللفظ وعلى المعنى مع المفرد والجمع، استعمله مع أسلوب المُذَكَّرِ والمؤنث.

المذكر والمؤنث:

استعمل القرآن الكريم أسلوب المذكر مع المؤنث حملاً على المعنى، وذلك في قول الله تعالى:

(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ) (الأنعام: 11)

جاء الفعل مذكراً لأن المقصود بالعاقبة في الآية هو محل العذاب، لذلك إذا قصد الجنَّة استعمل التأنيث كما في قوله تعالى:

(قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) (الأنعام: 135)

وفي قوله تعالى:

(وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِي وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) (القصص: 37)

وفي قول الله عز وجل:

(قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ) (الأنعام: 57)

حيث إن "بيينة" مؤنث، ولم يستعمل معها القرآن الكريم الحمل على اللفظ باستخدام "بها"، بل استعمل كلمة "به" حملاً على المعنى. يرى الطبري أن عبارة "كذبتم به" تعني كذبتم بربكم، لأن "الهاء" في قوله "به" تعود على "ربي" في عبارة "بيينة من ربي" (الطبري، 2000م: 11/398). ويورد القرطبي نفس الرأي كما يقول بإمكانية إشارة "الهاء" إلى "بيينة" حملاً على المعنى، لأن "البيينة" و "البيان" بمعنى واحد (القرطبي، 1964: 6/438)، مستشهداً بقول الله تعالى:

(وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقَرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) (النساء: 8)

لأن المقصود هنا: فارزقوهم من المقسوم، أو مما تمت قسمته.

ثم استعمل القرآن الكريم التأنيث مع المذكر حملاً على المعنى في قوله تعالى:

(وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَرْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مِّثْقَالُهُ فَهَمٌّ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْرِبُهُمْ وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ) (الأنعام: 139)

أَنَّ "خالصة" حملاً على معنى "ما"، و"محرَّم" حملاً على لفظ "ما"، لأن ما في بطون الأنعام أنعاماً أيضاً، وهي لفظة مؤنثة، فحملها على المعنى، وعطف على الخبر حملاً على اللفظ، فاستعمل كلمة "محرَّم"، وهي كلمة مذكرة (مكي، 1405هـ: 272-73).

ومن هنا يلحظ المتأمل في كتاب الله تعالى الانتقال من الحمل على المعنى إلى الحمل على اللفظ ثم العودة إلى الحمل على المعنى خلافاً لقول ابن خالويه (ابن خالويه، 1979: 2019). وهذا واضح في قول الله عز وجل:

(وَمَنْ يَعْتَسِفْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِصْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٦ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ٣٧ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَتَّبِعُ الْقَرِينُ) (الزخرف: 38)

"من يعش، له"، حمل على اللفظ، و "إنهم، ليصدونهم، يحسبون، أنهم، مهتدون" حمل على المعنى، ثم عودة إلى الحمل على اللفظ في قوله: "جاءنا، بيني".

وكذلك قوله:

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٦ وَإِذَا ثُنِيَ عَلَيْهِ ءِآيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَيَسْتَهْزِئُ بِعَذَابِ الْيَوْمِ) (لقمان: 6-7)

فبدأ بالحمل على اللفظ "من يشتري، ليضل، يتخذها"، ثم انتقل إلى الحمل على المعنى "أولئك، لهم"، ثم عاد إلى اللفظ في قوله: "عليه، ولَّى، مستكبراً، يسمعها، أذنيه، فيستهزئ" (السيوطي، 1974: 2/343). وقد وظَّف القرآن الكريم هذه الأساليب البلاغية مع الأسماء الموصولة.

الاسم الموصول:

قد يستعمل القرآن الكريم الاسم الموصول "الذي" بمعنى "ما":

(قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ) (الأنعام: 33)

بيد أن "الذي" تستعمل مع الأمور المعروفة، بينما تستعمل "ما" مع الأمور العامة غير المحددة. وهذا يعني أن قولهم هذا كان معروفاً لدى النبي r بدليل أنه حزن لسماعه منهم. وهذا المعنى البياني واضح أيضاً في قوله تعالى:

(وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مَنْ يَدْعُكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ مِمَّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ) (الأنعام: 133)

في هذه الآية لم يحدد الخالق من سيخلف أبناء آدم، فهذا مجرد افتراض، فاستعمل "ما" الدالة على الأمر المجهول غير المحدد لأنها اسم موصول عام يفيد العموم (ابن عاشور، 1984: 8-8/أ). (87).

بيد أن القرآن الكريم استعمل "من" في إشارة إلى القرى حول مكة:

(وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) (الأنعام: 92)

حيث استعمل "من" مع القرى، حملاً على المعنى، لأن المقصود هنا أهل تلك القرى في ذلك الزمان، فالإنذار يطال من حول أم القرى من سائر الناس (الطبري، 2000م: 21/503)، ومن حولها" من سائر الخلق (القرطبي، 1986: 16/6).

يتضح من أي القرآن الكريم وقواعد اللغة أن الاسم الموصول "من" يستعمل بمعنى اللذين مع المثني، وبمعنى الذين مع الجمع المذكر، واللاتي مع الجمع المؤنث، وبمعنى التي مع المفرد المؤنث، والذي مع المفرد المذكر (ابن قنبر، 1988: 2/415-16). بيد أن أصل لفظ "من" هو للمفرد المذكر. كما يمكن استعمال الأساليب الآتية مع "من" (أبو العباس، 1977: 2/292):

1- من في البيت يحبك. (قد تعني المفرد والجمع والمذكر والمؤنث)

2- من في البيت تحبك. (مفرد مؤنث)

3- من في البيت يحبونك. (بقصد الجميع)

لذلك إذا أخذنا كمثال قول الله تعالى:

(وَمَنْ يَفْتَنُ يَفْتَنُ مَنكُنْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا) (سورة الأحزاب، الآية 31)

فالفعل "يقنت" محمول على اللفظ، لكن المفردات: "منكن، تعمل، نؤتها، لها"، حمل على المعنى للضرورة حيث لا يصح مطلقاً هنا استعمال المذكر.

هكذا تستعمل "من"، وكذلك "ما" و "أي"، للدلالة على ألفاظ مفردة مذكورة، بيد أن معانيها تمتد لتشمل الأفراد والتنثية والجمع، والتنكير والتأنيث، كما يمكن استعمال "من" موصولة أو استفهامية أو شرطية. أما كلمة "كم" فتستعمل مفردة اللفظ، ومجموعة المعنى:

(الَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ) (الأنعام، الآية 6)

إن كلمة "كم" مثل "كل" (ابن هشام النحوي، 1985: 765). ومن ثم فالمفردات: "مكناهم، عليهم، تحتهم، أهلكناهم، ذنوبهم، بعدهم"، محمولة على المعنى. وهذا ينسحب على كل الألفاظ المعجمية الدالة على معنى جمعي (الزمخشري، 1407هـ: 3/36). وبالتالي فعبارة "وكلمهم آتية" (مريم، 95) محمولة على اللفظ مثل عبارة "كلنا الجنة آتت" (الكهف: 33)، ومثل الآية "إن كل من في السموات والأرض إلا آتني الرحمن عبداً" (مريم: 93)، أما عبارة "وكل أتوه" (النمل: 87) فمحمولة على المعنى (ابن الأنباري، 2002: 2/361). وهذا يعني أن كلمة "كل" كلمة عامة تأتي مع المفرد والمثنى والجمع، والمذكر والمؤنث:

(وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (الأنعام، الآية 84)

(وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغُفُولٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) (الأنعام، الآية 132)

الاستفهام:

قسّم البلاغيون الاستفهام إلى حقيقي ومجازي، والاستفهام المجازي خبر وإنشاء، والخبري إما نفي أو إثبات، والمنفي يدل على الإنكار، والمثبت على التقرير (الزركشي، 1957: 2/328). وقد يُعطف الكلام الخبري المثبت على الاستفهام المنفي، كقوله تعالى (الزركشي، 1957: 2/332):

(الَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى) (الضحى: 6)

وهذا العطف براعي المعنى، ويجاب عليه بكلمة "بلى" الدالة على الموافقة أن الله أوى سيدنا محمد r حين كان يتيمًا (ابن هشام النحوي، 1985: 453-54).

وهناك السؤال الحقيقي المحمول على اللفظ، الذي يشير إلى طلب السائل إجابة من المسئول:

(قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أُنذِرْكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً آخَرَ قُلْ لَأَشْهَدَنَّ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَجِدْ وَإِنِّي بِرَبِّيَ مِمَّا تُشْرِكُونَ) (الأنعام: 19)

فهم يشهدون أن مع الله آلهة أخرى يعبدونها هي الأصنام التي وضعوها حول الكعبة. وهناك السؤال الدال على الإنكار، محمولاً على المعنى:

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَدَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٤٠ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ) (الأنعام: 41)

فَأَلَا يَهُ نَزَلَتْ تَحَاجُّجَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ اعْتَرَفُوا أَنَّ لَهُمْ خَالِقًا خَلَقَهُمْ لَكِنَّمَا زَعَمُوا أَنَّ الْأَصْنَامَ تَضُرُّ وَتَنْفَعُ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ ذَلِكَ، فَهَمَّ عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَيَنْسَوْنَ مَا يُشْرِكُونَ (القرطبي، 1986: 6/423). وكذلك قول الله تعالى:

(وَمِنَ الْأَيْلِ أَنْتَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ أَنْتَيْنِ قُلْ عَالَمُ الْأَنْبِيَاءِ أَمَا أَشْتَمَلْتِ عَلَيْهِ أَرْحَامَ الْأَنْبِيَاءِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَلْنَا اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (الأنعام: 144)

فالنفي هو المراد من هذا الاستفهام المحمول على التعجب من حالهم في تحريمهم ما لم يحرمه الله، وأن الله لم يوصهم بهذا، والدليل على أن الاستفهام تعجبي استنكاري قوله تعالى: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، فوصفهم الله بالافتراء والكذب.

ومن السؤال ما يدل على الإخبار والبلاغ:

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَدَابُ اللَّهِ بَعْتَهُ أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ) (الأنعام: 47)

والمعنى أن الله تعالى لا يهلك بالعداب إلا الذين ظلموا. وكذلك قول الله عز وجل:

(أَوْ مَن كَانَ مِيثًا فَاحْيِيئَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الأنعام: 122)

أي من كان ميثاً بالبعد عن الهدى ثم هداه الله تعالى لا يتساوى مع من اختار الضلال وأصر على عدم الخروج من ظلمات الكفر.

المعنى المنوي:

المعنى المنوي هو المعنى الذي يدور في نفس المتكلم ويقصد إيصاله للسامع والمتلقي، وقد يتطابق أو يتباين لفظاً مع الكلمة أو العبارة المستخدمة. ومثال ذلك:

(سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى دَافُوا بِأَسْنَانِهِمْ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ ١٤٨ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ) (الأنعام: 149)

فهم الكفار أو هكذا أرادوا أن يفهموا أن المشيئة تعني فرض الواقع والرضا به، وما دام واقعهم أنهم كفروا، إذن فالله هو الذي فرض عليهم هذا الكفر ورضي به، فلماذا بيكتهم على كفر مفروض عليهم ومجبورون عليه؟! ويقول الله تعالى أنه لو شاء لهداكم أجمعين، إذن – وفق فهم الكفار – لم يشأ الله أن يهدي الجميع واكتفى بهداية المؤمنين. هذا هو المعنى المنوي للمشيئة عند الذين كفروا. أما المعنى الإلهي للمشيئة هو أن الله شاء للإنسان أن يكون حراً مختاراً، يكفر أو يؤمن، يعصي أو يطيع، منذ أن اختار الإنسان الأول (آدم) الحرية مع المسؤولية:

(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٧٢ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُتَفَيْفِينَ وَالْمُفْسِقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيُثَوِّبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) (الأحزاب: 72-73)

فلو شاء الله ما أشرك بنو آدم، وذلك بعدم إتاحة الحرية والتخيير لآدم، وكان بنو آدم مسيرين كالملائكة. فلو شاء الله لهدى الناس جميعاً ابتداءً، أي منذ خلق أبيهم آدم. وفي هذا المعنى يقول الله تبارك وتعالى:

(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ) (الأنعام: 107)

وعليه يختلف معنى المشيئة لدى الكفار، والمعنى الذي يقصده الله عز وجل. لقد أعطاهم الله تعالى عُقُولًا وَأَفْهَامًا كَامِلَةً وَأَدَانًا سَلِيمَةً وَعُقُوبًا مَبْصُرَةً، وَأَقْدَرَهُمْ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَالسَّرِّ، فَإِذَا شَاءُوا ذَهَلُوا إِلَى عَمَلِ الْخَيْرَاتِ أَوْ إِلَى عَمَلِ الْمَعَاصِي وَالْمُنْكَرَاتِ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ كَانَ إِدْعَاؤُهُمْ بِالْعَجْزِ عَنِ الْإِيمَانِ وَالطَّاعَةِ دَعْوَى بَاطِلَةٍ (الرازي، 1420: 13/174). ويلتقي رأي الرازي مع كلام الله عز وجل:

(وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّلَهَا ٧ فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ٨ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا ٩ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) (الشمس: 7-10)

أما قوله تعالى:

(وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ بَجْهَلُونَ) (الأنعام: 111)

وذلك حتى لا يفهموا أن كفرهم هذا خارج عن سيطرة الله وقهره، فإنهم لن يؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقد شاء بالفعل لهم أن يؤمنوا أو يكفروا حين أتاح حرية الاختيار منذ مجئ آدم عليه السلام. والآيات الآتية تدور حول نفس المعنى:

(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ قَدْ زُيِّنَ لَهُمْ وَمَا يَفْقَهُونَ) (الأنعام: 112)

(وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرْدُوهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ قَدْ زُيِّنَ لَهُمْ وَمَا يَفْقَهُونَ) (الأنعام: 137)

الحمل على الموضوع:

الحمل على الموضوع يحصل بوجود سمة لا توجد في المعطوف، لكنها مقدره الوجود لوجود طالبها، مثل: "ليس يوسف بقائم ولا ذاهباً"، بنصب "ذاهباً" لأنه خبر "ليس". ومن أمثلة ذلك في سورة الأنعام:

(قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِثْلَ آبَائِي خَنيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (الأنعام: 161)

والمعنى: "قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، هداني ديناً قيماً"، أو النصب هنا على المصدر، بمعنى: "هداني ربي إلى دين قويم"، فحُملت عبارة "دينياً قيماً" على موضع "صراط مستقيم" مع نصبها (الطبري، 2000م: 282/12، القرطبي، 1986: 152/7).

الحمل على النقيض:

الحمل على النقيض هو استعمال كلمة أو عبارة بمعنى يناقض لفظها (جاسم، 2013: 262-63). ومثاله في سورة الأنعام: (قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَكْنَا نَحْنُ نَرِزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعْنَكُمْ تَعْقِلُونَ) (الأنعام: 151)

فذكر "وبالوالدين إحساناً" في معرض حديثه عن المحرمات. ويرى الشيخ الشعراوي أنه هنا يأمر بتأكيد الإحسان إلى الوالدين؛ فهو أمر بإيجاب ويستلزم نهياً عن مخالفته وهو عقوق الوالدين، أي لا تعقوهم. فعدم الإحسان إلى الوالدين يدخل فيما حرم الله (الشعراوي، 1977: 7/3985)، وهذا حمل على النقيض. ويرى الطبري أن العبارة محمولة على الحذف، وتقديره: وأوصى بالوالدين إحساناً، فحذف "أوصى"، لدلالة الكلام عليه ومعرفة السامع بالمعنى (الطبري، 2000م: 215/12).

الدراسات السابقة:

تناولت العديد من الدراسات السابقة موضوع الحمل على اللفظ والحمل على المعنى، ومن هذه الدراسات:

1- دراسة (الشامي، 2003) بعنوان "الحمل على المعنى: سورة البقرة" التي هدفت إلى تتبع الحمل على المعنى في سورة البقرة، وإبراز عظمة البلاغة العربية من خلال دراسة معاني الألفاظ والحروف وتتبع أوجه القراءات القرآنية المتعلقة بهذه القضايا. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى بيان الإشكالات المتعلقة ببعض آيات سورة البقرة، وإظهار إيجاز القرآن الكريم البلاغي وتوظيفه المُعْجَز للألفاظ والمعاني.

2- دراسة (جمال ويوسف، 2006) بعنوان "الحمل على اللفظ وعلى المعنى في كتب معاني القرآن و إعرابه حتى نهاية القرن الرابع الهجري" التي هدفت إلى عرض مسائل الحمل على اللفظ في النحو وفي اللغة وفي الصرف، وبيان البناء العارض والبناء اللازم، وأبواب الحمل على اللفظ في الإعراب، وبيان ظواهر التذكير والتأنيث والإفراد والتنثية والجمع. استخدمت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي. وتوصلت الدراسة إلى الكشف عن أساليب القرآن الكريم البلاغية وحكمتها في توظيف اللفظ أو توظيف المعنى.

3- دراسة (العنكي، 2007) بعنوان "الحمل على المعنى في الفاصلة القرآنية" التي هدفت إلى بيان الحمل على المعنى في الفاصلة القرآنية، أي آخر الآية كقافية الشعر وقريظة السجع. وأشارت الدراسة إلى أن الأصل في الكلام أن يحمل على لفظه لا على معناه. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة إلى أن الحمل على المعنى في الفاصلة القرآنية يؤدي إلى إيجاد إيقاع صوتي متناغم بين فواصل الآيات القرآنية، كما تأتي موافقة المعنى المراد ولا يمكن أن تحل محلها أي فاصلة أخرى.

4- دراسة (الغول، 2009) بعنوان "من صور الاتساع في العربية: الحمل على المعنى" التي هدفت إلى بيان أن الحمل على المعنى أمر مستقر في اللغة العربية، ومذهب غير مستنكر لدى العرب. حشدت الدراسة أدلة كثيرة من القرآن الكريم، ومن الشعر والنثر العربي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى أن معنى الكلمة مقدم على لفظها، وأن اللفظ خادم للمعنى وتابع له، كما توصلت إلى بيان بعض الأمور الملتبسة التي احتج بها غير المسلمين على بعض آي الكتاب الحكيم.

5- دراسة (عكاشة، 2009) بعنوان "الحمل على اللفظ والمعنى في القرآن الكريم في ضوء القياس على المشهور والنادر" التي هدفت إلى بيان أوجه الحمل على اللفظ والحمل على المعنى في القرآن الكريم لرد إشكالات المرجفين والطاعنين في كتاب الله بغير علم أو بسوء نية. تناولت الدراسة أثر الحمل في حركات الحروف والكلمات، وأثره في المعاني ووجوه الإعراب، وفي العدد والنوع وتماتل الأصوات. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي التحليلي، والمنهج المقارن، والمنهج التاريخي، وتمكنت الدراسة من إجلاء كثير من النقاش حول بعض آيات القرآن الكريم.

6- دراسة (البركاتي، 2010) بعنوان "أثر الحمل على المعنى في إعراب القرآن الكريم" التي هدفت إلى استعراض نوعين من الحمل على المعنى: التضمين، وهو إحلال لفظة مكان أخرى تؤدي معناها، والحمل على الموضع، وهو اعتماد المكان الإعرابي الأصلي للفظ قبل دخول أي عامل عليه. كما بينت الدراسة استعمال علماء النحو لهذين النوعين في توجيه إعراب بعض الآيات، وبيان اختلاف العلماء في إعراب بعض المفردات، وترجيح الوجه الأقوى، من خلال الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية والشعر والنثر العربي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى وجود أثر واضح لحمل المفردات والعبارات على المعنى على إعراب هذه المفردات والعبارات، ومن ثم للحمل على المعنى دور ظاهر في تحديد وجه إعراب الألفاظ القرآنية.

7- دراسة (العنزي، 2011) بعنوان "الحمل على التوهم في القراءات القرآنية" التي هدفت إلى تناول ظاهرة نحوية هي الحمل على التوهم، وهو نوع من الحمل على المعنى، كما هدفت إلى تناول أثر الحمل على التوهم في توجيه القراءات القرآنية، وبيان علاقة هذا الحمل بمعنى الكلمة أو العبارة القرآنية، وآراء العلماء. استعرضت الدراسة مفهوم الحمل على التوهم وموقف علماء التفسير والنحو قديماً وحديثاً من الحمل على التوهم، ومظاهر هذا الحمل في آيات القرآن الكريم. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وخلصت الدراسة إلى وجود أثر التوهم في توجيه القراءات القرآنية، وتفاوت العلماء في اعتبار هذا الحمل في التأويل.

8- دراسة (الفهيد، 2011) بعنوان "الحمل على المعنى من الوجهة البلاغية" التي هدفت إلى الكشف عن المسوغات الدلالية التي يحققها الانزياح حتى لا يكون هناك كسر للنظام والخروج على القاعدة بلا معنى سوى الرغبة في المخالفة. كما تهدف الدراسة إلى تقديم تصورات بلاغية قادرة على أن تفسر دلاليًا ما يمكن تفسيره من صور الحمل على المعنى، والكشف عما اكتسبه المعنى من نكت نافعة مثرية على إثارة البليغ طريقة الحمل على المعنى على طريقة الحمل على اللفظ. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى عبقرية اللغة العربية في توظيف أساليب الحمل على اللفظ والحمل على المعنى.

9- دراسة (الوالملي والعبودي، 2013) بعنوان "الحمل على المعنى في القرآن الكريم: السور الطوال نموذجاً" التي هدفت إلى تناول أنواع الحمل على المعنى، ومنها التضمين، الذي يتفرع إلى: التأويل، الاتساع والتقدير، الإيجاز والاختصار. كما تناولت الدراسة الحمل على العدد

من مفرد ومثنى وجمع، والحمل على النوع من مذكّر ومؤنث. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت إلى الروعة البلاغية المنثورة في أي القرآن الكريم، وبالتالي إجلاء الإشكالات المتعلقة ببعض آيات هذه السور.

10- دراسة (النشأوي، 2016) بعنوان "التذكير والتأنيث حملاً على المعنى في ضوء سورة البقرة: دراسة تفسيرية تحليلية" التي هدفت إلى دراسة صورتين من صور الحمل على المعنى: تذكير المؤنث، وتأنيث المذكّر، بغرض الكشف عن أسرار البلاغة في سورة البقرة، وعرض اجتهاد المفسرين وبيان ما سكتوا عنه. استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي. حصلت الدراسة إلى بيان الإشكالات المثارة حول بعض الآيات وإزالة اللبس عنها، وكشف اللثام عن بلاغة القرآن البديعة.

11- دراسة (أبو سبئة، 2018) بعنوان "الحمل على المعنى، مكانته بين علل النحاة، ودوره في تأويل العدول التركيبي للقرآن الكريم: دراسة تحليلية موازنة في آراء الخليل من كتاب سيبويه" التي هدفت إلى تحديد مفهوم الحمل على المعنى، وعلاقته بمفاهيم العدول التركيبي، والتحول الأسلوبية، وبيان مظاهر الحمل على المعنى في آيات القرآن الكريم عند الخليل، وموازنة مقولات الخليل بالحمل على المعنى في القرآن الكريم بغيرها من مقولات علماء النحو، وبيان أثر الحمل على المعنى في التأويل الدلالي للقرآن الكريم عند الخليل. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وتوصلت إلى أن العدول التركيبي عن قواعد المطابقة يؤول بخمس مقولات: الحمل على المعنى، التضمين، العطف على التوهم، العطف على الموضوع، والاتلفات. ويتم تأويل العدول التركيبي عن قواعد الإعراب بخمس مقولات: الحذف، التقدير، الزيادة، التحريف، والعوامل المعنوية. ويؤول العدول التركيبي عن قواعد الرتبة بأربع مقولات: التقديم والتأخير، الفصل بالمفرد، الاعتراض بالجملة، وغلبة الفرع على الأصل.

12- دراسة (سليم، 2018) بعنوان "من شجاعة اللغة العربية الحمل على المعنى: دراسة سياقية وصفية تحليلية" التي هدفت إلى إلقاء الضوء على ظاهرة الحمل على المعنى وبيان أنها من أكثر صور الحمل عند العرب، وأن هذه الظاهرة تعلق الكثير من المسائل المخالفة للأنماط اللغوية وقواعد اللغة. وعرضت الدراسة لهذه الظاهرة في آيات القرآن الكريم وما ورد عن العرب من شعر ونثر. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وكان من نتائجها أن قضية الحمل على المعنى ظاهرة مشهورة في اللغة العربية، وفهمها يحل كثيراً من الإشكالات واللبس التي قد يحتج بها البعض في طعنهم على القرآن الكريم.

13- دراسة (كامل، 2019) بعنوان "ضوابط استعمال ما يقبل الحمل على اللفظ وعلى المعنى وضعاً" التي هدفت إلى استقصاء ما يقبل الحمل على المعنى والحمل على اللفظ، في أصل وضعه لا في الاستعمال، من الكلمات ذات المعنى المغاير للفظها. كما هدفت الدراسة إلى تتبع التراكم التي تحتمل هذين النوعين من الحمل، لبيان التعليل والقياس النحوي بغرض تأويل الظواهر اللغوية المختلفة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت إلى أن الحمل على المعنى يشمل التوهم والعطف على المعنى والتضمين ومراعاة المعنى، وأن الحمل على اللفظ في القرآن الكريم أكثر بكثير من الحمل على المعنى.

14- دراسة (العنزي، 2021) بعنوان "دراسة وتحليل قاعدة: إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجمع حمل عليها وتطبيقاتها على كتاب تفسير جزء عم العلامة ابن عثيمين" التي هدفت إلى التعريف بهذه القاعدة ومكانتها عند المفسرين وتطبيقها لها، وإبراز القيمة العلمية لهذه القاعدة، وبيان أثرها في تفسير جزء عم لابن عثيمين، ودراسة نماذج من تطبيقات هذه القاعدة عند ابن عثيمين. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى أهمية هذه القاعدة في التفسير ومكانتها عند المفسرين، وأثر هذه القاعدة في تدبر القرآن وسعة المعاني وتعددها، ورسوخ العلامة ابن عثيمين في علم التفسير وانضباط منهجه من الانحراف العقدي أو السلوكي.

مصطلحات الدراسة:

الحمل: الحمل في اللغة هو إقلال الشيء (ابن فارس، 1979: 106/2)، وهو التأويل، كما روي عن سيدنا علي بن أبي طالب ناصحاً ابن عباس، مبعوثه إلى الخوارج:

"الْقُرْآنَ حَمَلًا ذُو وَجُوهِ تَقُولُ وَيُقُولُونَ وَلَكِنْ خَاصِمُهُمْ بِالسُّنَنِ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصًا". (السيوطي، 1988: 388/1)، فكلمة "حمل" تشير إلى إمكانية حمل الكلمة لأكثر من معنى. لذلك يعرف الحمل بأنه الإلحاق، فحمل الشيء على الشيء أحقه به في حكمه (مجمع اللغة العربية، 2004: 199/1). والحمل في الاصطلاح هو أخذ الشيء حكم شبيه له في اللفظ أو المعنى أو فيهما (ابن هشام النحوي، 1985: 627/6). فالحمل هو قياس شيء على آخر وتحميله حكمه (يعقوب وعاصي، 1987: 586-87). وهذا يعني أن الحمل أن الكلمة أو العبارة قد تُعطى حكم ما أشبهها في معناها أو لفظها أو فيهما (حبكة، 1996: 50-51). ومن ثم يمكن القول إن الحمل هو إعطاء الشيء حكم شيء مثبته له في معناه، فيحمل الأول معنى الثاني، مثل قول أدهم "فلان لغوب أنته كتابي فاحتقرها"، فقيل له: كيف تقول "أنته كتابي"؟، فقال: "أليس الكتاب في معنى الصحيفة؟!" (ابن هشام النحوي، 1985: 640/6).

ويعرف "الحمل على المعنى" بأنه الكلام في معنى كلام آخر، فيكون للكلمة معنى يخالف لفظها، فتُحمل على المعنى، وليس على اللفظ ولا الموضوع ولا المحل (العنكي، 2012: 41).

الخاتمة:

توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها:

- إبراز بعض الأسرار البلاغية البديعة في القرآن الكريم من ناحية "الحمل على اللفظ والحمل على المعنى".
- إزالة اللبس الذي قد ينتاب القارئ تجاه بعض الآيات في سورة الأنعام.
- سمو لغة القرآن الكريم، وأنه كتاب بلسان عربي مبين.
- ثراء لغة القرآن الكريم واحتوائها على آراء لغوية وبلاغية متنوعة.
- كل كلمة وكل عبارة في آيات القرآن الكريم موضوعة بميزان لغوي وبلاغي وعلمي دقيق.
- القرآن الكريم كتاب إلهي مُعجز يثبت صدق النبي في البلاغ عن رب العزة سبحانه وتعالى.

المراجع:

- ابن الأبنباري، عبد الرحمن بن محمد. (2002). *الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين*. مكتبة الخانجي.
- ابن جني، أبو الفتح عثمان. (2006). *الخصائص*. الهيئة العامة لقصور الثقافة.
- ابن خالويه، الحسين بن أحمد. (1979). *ليس في كلام العرب* (ط2). مكة المكرمة.
- ابن رشيق القيرواني، أبو علي الحسن. (1955). *العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده* (ط2). المكتبة التجارية الكبرى.
- ابن عاشور، محمد الطاهر. (1984). *التحرير والتنوير*. دار التونسية للنشر.
- ابن فارس، أبو الحسين أحمد. (1979). *معجم مقاييس اللغة*. دار الفكر.
- ابن قنبر، أبو بشر عمرو بن عثمان (سيبويه). (1988). *الكتاب* (ط3). مكتبة الخانجي.
- ابن هشام النحوي، عبد الله بن يوسف. (1985). *مغني اللبيب عن كتب الأعراب*. دار الفكر.
- أبو العباس، محمد بن يزيد المبرد. (1977). *الكامل في اللغة والأدب* (ط3). دار الفكر العربي.
- أبو سنّة، إيهاب. (2018). *الحمل على المعنى، مكانته بين علل النحاة، ودوره في تأويل العنود التركيبية للقرآن الكريم: دراسة تحليلية موازنة في آراء الخليل من كتاب سيبويه*. مسترجع من researchgate.net/publication/325607403
- أبو عودة، عودة خليل. (1985). *التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن*. مكتبة المنار.
- أثير الدين الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف. (1420هـ). *البحر المحيط في التفسير*. دار الفكر.
- البركاتي، يحيى صالح. (2010). *أثر الحمل على المعنى في إعراب القرآن الكريم*. حوليات آداب عين شمس، 38، 133-158.
- جاسم، عبد السلام مرعي. (2013). *الحمل على النقيض في النحو العربي*. مجلة التربية والعلم، 20. (2) جامعة الموصل.
- جمال، ندى محمد، ويوسف، ظافر. (2006). *الحمل على اللفظ وعلى المعنى في كتب معاني القرآن وإعرابه حتى نهاية القرن الرابع الهجري* [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة حلب.
- حبنكة، عبد الرحمن بن حسن. (1996). *البلاغة العربية*. دار القلم.
- الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر. (1420هـ). *مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)*. دار إحياء التراث العربي.
- الرضي، رضي الدين محمد بن الحسن. (1978). *شرح الرضي على الكافية*. جامعة قاريونس.
- الزبيدي، سعيد جاسم. (1997). *القياس في النحو العربي: نشأته وتطوره*. دار الشروق.
- الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد. (1957). *البرهان في علوم القرآن*. دار إحياء الكتب العربية.
- الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو. (1407هـ). *الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل* (ط3). دار الكتاب العربي.
- سليم، حجازي حسن. (2018). *من شجاعة اللغة العربية الحمل على المعنى: دراسة سياقية وصفية تحليلية*. حولية كلية اللغة العربية بإبنتاي البارود، 31.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن. (1974). *الإتقان في علوم القرآن*. الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن. (1988). *معتزك الأقران في إعجاز القرآن*. دار الكتب العلمية.
- الشامي، أمة السلام علي. (2003). *الحمل على المعنى سورة البقرة*. مجلة كلية الآداب، 26، 19-53.
- الشعراوي، محمد متولي. (1977). *تفسير الشعراوي*. مطابع أخبار اليوم.
- الطبري، محمد بن جرير. (2000). *جامع البيان في تأويل القرآن*. مؤسسة الرسالة.
- طحان، ريمون. (1972). *الأسنية العربية*. دار الكتاب اللبناني.
- عزيمة، محمد عبد الخالق. (1965). *دراسات لأسلوب القرآن الكريم*. دار الحديث.
- عكاشة، محمود. (2009). *الحمل على اللفظ والمعنى في القرآن الكريم في ضوء القياس على المشهور والنادر*. الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي.
- العنكي، علي عبد الله حسين. (2007). *الحمل على المعنى في الفاصلة القرآنية*. مجلة جامعة كربلاء العلمية، 5. (4)
- العنزي، باسل بن ماضي. (2021). *دراسة وتحليل قاعدة: إذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجمع حمل عليها*. مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، 49، 6-51.
- العنزي، لافي محمد. (2011). *الحمل على التوهم في القراءات القرآنية* [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة مؤتة.
- العنكي، علي عبد الله حسين. (2012). *الحمل على المعنى في العربية*. ديوان الوقف السني.
- العول، عطية نايف. (2009). *من صور الاتساع في العربية: الحمل على المعنى*. مجلة أفنان، 15، 132-144.

- الفهيد، جاسم سليمان حمد. (2011). الحمل على المعنى من الوجهة البلاغية. *مجلة كلية دار العلوم*، 58، 181-229.
- القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد. (1986). *الجامع لأحكام القرآن* (ط2). دار الكتب المصرية.
- كامل، سلاف مصطفى. (2019). ضوابط استعمال ما يقبل الحمل على اللفظ وعلى المعنى وضعًا. *مجلة مناد الآداب*، 16، 267-295.
- الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد. (2008). *تفسير الماوردي (النكت والعيون)*. دار الكتب العلمية.
- ماييه، أنطوان. (1969). منهج البحث في الأدب واللغة. في: محمد مندور، *النقد المنهجي عند العرب*. دار نهضة مصر.
- مجمع اللغة العربية بالقاهرة. (2004). *المعجم الوسيط*. دار الدعوة.
- مكي بن أبي طالب القيسي. (1405 هـ). *مشكل إعراب القرآن*. مؤسسة الرسالة.
- النشاي، محمد السيد عبد العظيم. (2016). التذكير والتأنيث حملاً على المعنى في ضوء سورة البقرة. *مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين*، 33(1)، 391-543.
- الواللي، وفاء عبد محمد، والعيدي، نجاح فاهم. (2013). *الحمل على المعنى في القرآن الكريم: السور الطوال أنموذجاً* [رسالة ماجستير غير منشورة]. جامعة كربلاء.
- يعقوب، إميل بديع، وعاصي، ميشال. (1987). *المعجم المفصل في اللغة والأدب*. دار العلم للملايين.

KAYNAKÇA

- Adîme, M. A. (1965). *Dirâsât li-usslûbi 'l-Kur'âni 'l-Kerîm*. Dâru'l-Hadîs.
- Anezî, B. M. (2021). Dirâsetü ve tahlîlü kâidetü: İzâ ihtemele'l-lafzu meâni *Mecelletü 'l-Endelüs li 'l-Ulûmi 'l-İnsâniyye ve 'l-İctimâiyye*, 49, 6-51.
- Anezî, L. M. (2011). *el-Haml ale't-tevevhüm fi 'l-kirâati 'l-Kur'âniyya* [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Mûte Üniversitesi.
- Anbekî, A. A. H. (2007). el-Haml ale'l-ma'nâ fi 'l-fâsîlati 'l-Kur'âniyya. *Mecelletü Câmîati Kerbelâ el-İlmiyye*, 5(4).
- Ankebî, A. A. H. (2012). *el-Haml ale'l-ma'nâ fi 'l-Arabiyye*. Dîvânü'l-Vakfi's-Sünnî.
- Atîruddîn el-Endelüsî, E. H. M. Y. (1420 H.). *el-Bahru'l-muhîr fi 't-tefsîr*. Dâru'l-Fikr.
- Berekâtî, Y. S. (2010). Eserü'l-haml ale'l-ma'nâ fi 'l-râbi 'l-Kur'âni 'l-Kerîm. *Havliyyâtü Âdâbi Ayn Şems*, 38, 133-158.
- Câsim, A. M. (2013). el-Haml ale'n-nakîd fi 'n-nahvi 'l-Arabî. *Mecelletü 't-Terbiye ve 'l-İlm*, 20(2).
- Cemâl, N. M. ve Yûsuf, Z. (2006). *el-Haml ale'l-lafz ve ale'l-ma'nâ fi kütübi meâni 'l-Kur'ân* [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Halep Üniversitesi.
- Ebû Avde, A. H. (1985). *et-Tetavvürü 'd-delâlî beyne luyati 'ş-şi'r ve luyati 'l-Kur'ân*. Mektebetü'l-Menâr.
- Ebû Sünnê, İ. (2018). *el-Haml ale'l-ma'nâ, mekânetühû beyne ileli 'n-nuhât*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/325607403>
- Fehîd, C. S. H. (2011). el-Haml ale'l-ma'nâ mine'l-veheti 'l-belâgiyya. *Mecelletü Külliyyeti Dâri 'l-Ulûm*, 58, 181-229.
- Gül, A. N. (2009). Mîn suvuri'l-ittisâ' fi 'l-Arabiyye: el-haml ale'l-ma'nâ. *Mecelletü Afnân*, 15, 132-144.
- Hubenneke, A. H. (1996). *el-Belâgatü 'l-Arabiyye*. Dâru'l-Kalem.
- İbn Âşûr, M. T. M. (1984). *et-Tahrîr ve 't-Tenvîr*. ed-Dâru't-Tûnisiyye li'n-Neşr.
- İbn Cinnî, E. F. O. (2006). *el-Hasâis*. el-Hey'etü'l-Âmmetü li-Kusûri's-Sekâfe.
- İbn el-Enbârî, A. M. (2002). *el-İnsâf fi mesâili 'l-hilâf beyne 'l-Basriyyîn ve 'l-Kûfiyyîn*. Mektebetü'l-Hancî.
- İbn Fâris, E. H. A. (1979). *Mu'cemü mekâyisi 'l-luga*. Dâru'l-Fikr.
- İbn Hâleveyh, H. A. (1979). *Leyse fi kelâmi 'l-Arab* (2. Baskı). Mekke-i Mükerrreme.
- İbn Hişâm en-Nahvî, A. Y. (1985). *Mugni 'l-lebîb an kütübi 'l-eârîb*. Dâru'l-Fikr.
- İbn Kanber (Sîbeveyh), A. B. O. (1988). *el-Kitâb* (3. Baskı). Mektebetü'l-Hancî.

- İbn Raşîk el-Kayravânî, H. R. (1955). *el-Umde fî mehâsini's-şi'r ve âdâbihî ve nakdihî* (2. Baskı). el-Mektebetü't-Ticâriyyetü'l-Kübrâ.
- Kâmil, S. M. (2019). Davâbitu isti'mâli mâ yakbelü'l-haml ale'l-lafz ve ale'l-ma'nâ vad'an. *Mecelletü Midâdi'l-Âdâb*, 16, 267-295.
- Kurtubî, M. A. (1986). *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'an* (2. Baskı). Dâru'l-Kütübi'l-Misriyye.
- Mâverdî, A. H. (2008). *Tefsîru'l-Mâverdî (en-Nüket ve'l-Uyûn)*. Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyya.
- Mayye, A. (1969). Menhecü'l-bahs fi'l-edeb ve'l-luga. M. Mendûr (Çev.), *en-Nakdü'l-menhecî inde'l-Arab içinde*. Dâru Nahdati Misr.
- Mecmau'l-Lugati'l-Arabiyye. (2004). *el-Mu'cemü'l-vasît*. Dâru'd-Da've.
- Mekkî b. Ebî Tâlib. (1420 H.). *Müşkilü i'râbi'l-Kur'an*. Müessesetü'r-Risâle.
- Müberred, M. Y. (1977). *el-Kâmil fi'l-luga ve'l-edeb* (3. Baskı). Dâru'l-Fikri'l-Arabî.
- Neşşâvî, M. S. (2016). et-Tezkîr ve't-te'nîs hamlen ale'l-ma'nâ fî dav'i Sûratü'l-Bakara. *Mecelletü Külliyyeti'd-Dirâsâti'l-İslâmiyye*, 33(1), 391-543.
- Radî, R. M. H. (1978). *Şerhu'r-Radî ale'l-Kâfiye*. Câmîatü Kar Yunus.
- Râzî, M. O. (1420 H.). *Mefâtihu'l-gayb (et-Tefsîrû'l-Kebîr)*. Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî.
- Selîm, H. H. (2018). Min şecâati'l-lugati'l-Arabiyye el-haml ale'l-ma'nâ. *Havliyyetü Külliyyeti Lugati'l-Arabiyye bi-İtâyi'l-Bârûd*, 31.
- Süyûtî, C. D. (1974). *el-İtkân fî ulûmi'l-Kur'an*. el-Hey'etü'l-Misriyyetü'l-Âmme li'l-Kitâb.
- Süyûtî, C. D. (1988). *Mu'terakü'l-akrân fî i'câzi'l-Kur'an*. Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyya.
- Şâmî, E. S. (2003). el-Haml ale'l-ma'nâ Sûratü'l-Bakara. *Mecelletü Külliyyeti'l-Âdâb*, 26, 19-53.
- Şa'râvî, M. M. (1977). *Tefsîru's-Şa'râvî*. Ahbâru'l-Yevm.
- Taberî, M. C. (2000). *Câmiu'l-beyân fî te'vîli'l-Kur'an*. Müessesetü'r-Risâle.
- Tahhân, R. (1972). *el-Elsuniyyetü'l-Arabiyye*. Dâru'l-Kitâbi'l-Lübnânî.
- Ukâşe, M. (2009). *el-Haml ale'l-lafz ve'l-ma'nâ fî'l-Kur'âni'l-Kerîm*. el-Akâdimiyyetü'l-Hadîse.
- Vâilî, V. A. M. ve Ubeydî, N. F. S. (2013). *el-Haml ale'l-ma'nâ fî'l-Kur'âni'l-Kerîm* [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kerbelâ Üniversitesi.
- Ya'kûb, E. B. ve Âsî, M. (1987). *el-Mu'cemü'l-mufassal fî'l-luga ve'l-edeb*. Dâru'l-İlmi li'l-Melâyîn.
- Zebî-î, S. C. (1997). *el-Kiyâs fî'n-nahvi'l-Arabî: Neş'etühû ve tetavvuruhû*. Dâru's-Şurûk.
- Zerkeşî, B. M. (1957). *el-Burhân fî ulûmi'l-Kur'an*. Dâru İhyâi'l-Kütübi'l-Arabî.
- Zemahşerî, M. O. (1407 H.). *el-Keşşâf an hakâiki gavâmizi't-tenzîl* (3. Baskı). Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî.